

УДК 343.2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ГАЗАЕВ АСХАТ ИБРАГИМОВИЧ

Заведующий кафедры «Гражданского и уголовного права», доктор криминологии
Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы, г. Тараз

ГАЛИНА ДИМИТРОВА

Профессор, доктор криминологии, Варненский свободный университет имени Ч.
Храбр, г. Варна, Болгария

ТЕРЛКБАЕВА ГУЛЬНУР РАХИМЖАНОВНА

Старший преподаватель кафедры «Гражданского и уголовного права», м.ю.н.
Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы, г. Тараз

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические основы взаимодействия международного и национального права в области борьбы с легализацией преступных доходов. Анализируется природа и специфика правовых норм, регулирующих данную сферу, а также механизмы их взаимодействия и взаимного влияния. Статья подчеркивает важность комплексного подхода и эффективного сотрудничества для противодействия отмыванию денег в условиях глобализации.*

***Ключевые слова:** легализация, преступные доходы, конвенция, законный оборот средств, конверсия.*

Легализация преступных доходов, добытых преступным путем - одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера. Получило распространение в странах с рыночной экономикой.

Объективная сторона легализация преступных доходов состоит в том, что добытые преступным путем средства вкладываются в легальный экономический оборот как в стране совершения преступления, так и за рубежом, в том числе путем помещения на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия и банки, скупается валюта иностранная, заключаются внешнеэкономические и другие контракты[1].

Международный интерес к проблеме отмывания денег первоначально возник в связи с торговлей наркотиками, поскольку движение денег через границу является характерной чертой операций, связанных с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса.

Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в декабре 1988 г. Венская конвенция, ратифицирована более чем ста странами[2]. Наряду с требованием от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция потребовала определить как преступление отмывание связанных с наркотиками денег. Статус уголовно наказуемых должны были получить следующие действия:

- конверсия или передача собственности, если известно, что это собственность получена от совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях, с целью сокрытия или маскировки незаконного источника происхождения собственности или содействия лицу, вовлеченному

в совершение подобного преступления или преступлений, чтобы оно могло избежать юридических последствий своих действий;

- сокрытие или маскировка истинной природы, источника, местонахождения, движения собственности или прав на собственность, если известно, что данная собственность получена в результате совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях.

Кроме того, участники Конвенции с учетом конституционных принципов и основных положений правовых систем своих стран обязывались определять как преступления приобретение собственности, владение собственностью или использование собственности, если во время получения собственности было известно, что она приобретена преступным путем в результате совершения преступлений, связанных с наркотиками.

Конвенция предусматривает ряд мер по международному сотрудничеству, конфискации имущества и доходов, полученных от торговли наркотиками и отмывания денег. Особо говорится о проблеме банковской тайны, которая во многих случаях используется, чтобы препятствовать сотрудничеству и предоставлению информации, необходимой для расследования.

В Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятой в Страсбурге 8 ноября 1990 года [3], отмечается, что лишение преступника доходов, добытых преступным путем, является одним из эффективных и современных методов борьбы против опасных форм преступности.

Государства, подписавшие данную Конвенцию, взяли обязательство квалифицировать как уголовное правонарушение следующие виды умышленных действий:

1) конверсию или передачу материальных ценностей, о которых тот, кто этим занимается, знает, что эти материальные ценности составляют доход от преступления, с целью скрыть незаконное происхождение таких материальных ценностей или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий этих деяний;

2) утаивание или искажение природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти ценности представляют собой полученное преступным путем;

3) приобретение, владение или использование материальных ценностей, о которых тот, кто их приобретает, или владеет, или пользуется, знает в момент их получения, что они являются доходами, добытыми преступным путем;

4) участие в одном из названных выше правонарушений или в любой ассоциации, союзе, покушении или соучастии путем оказания содействия, помощи или совета с целью его совершения.

Таким образом, Страсбургская конвенция, в отличие от Венской конвенции, говорит об отмывании денег, полученных не только от наркобизнеса, но и любым преступным путем. Конвенция также установила, что государства могут привлекать к ответственности за перечисленные выше действия даже в тех случаях, когда основное правонарушение, в результате которого были получены материальные ценности, не входило в их юрисдикцию. Государства могут предусмотреть, что за отмывание преступных доходов лица, совершившие основное преступление, ответственности не подлежат. На усмотрение участников Конвенции оставлен также вопрос об ответственности, когда лицо, совершившее какое-либо из указанных деяний, не знало, но должно было знать, что имущество является доходом от преступления.

Положения Страсбургской конвенции были дополнены в Директиве 91/308 Совета Европейского Сообщества от 10 июня 1991 года по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денег. Основные обязательства, налагаемые Директивой на государства-участники, сводились к следующим положениям:

- запретить раскрытие клиентам или какой-либо третьей стороне информации, что сведения о клиенте передаются правоохранительным органам;

- распространить все или часть указанных мер на такие профессиональные группы, как адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, и компании, которые могут использоваться лицами, занимающимися отмыванием денег.

Еще раньше, в июле 1989 года, на встрече глав государств и правительств семи ведущих индустриальных держав была создана Группа финансовых действий против отмывания денег. ФАТФ является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использование подобных доходов в преступной деятельности и защитить в рамках закона экономическую деятельность от преступных денег. При этом под отмыванием денег понимается обработка полученных преступным путем доходов с целью замаскировать их незаконное происхождение.

В 1990 г. FATF разработала сорок рекомендаций по действиям против отмывания денег, а в 1996 г. внесла в этот документ коррективы[4]. В частности, в рекомендациях указано, что каждая страна должна предпринять необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы определить отмывание денег как уголовное преступление в соответствии с Венской конвенцией 1988 года.

В Казахстане первым опытом разработки и реализации специализированных комплексных программ в области борьбы с экономическими правонарушениями с использованием возможностей ряда государственных органов послужила принятие Закона Республики Казахстан от 28.08.2009 года № 191-5 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма».

Кроме того, в Уголовном кодексе имеется статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая гласит: «Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных и (или) административных правонарушений, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных и (или) административных правонарушений, а равно владение и использование этого имущества или посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, если эти деяния совершены в значительном размере»[5].

Но диспозиция статьи 218 УК РК не охватывает, часть элементов необходимых в соответствии с конвенциями.

Данное преступление распространяется на любой тип имущества, в том числе, представляющих собой косвенные доходы от преступлений.

Вместе с тем, исходя из диспозиции ст. 218 преступление, связанное с отмыванием преступных денег распространяется на денежные средства и иное имущество, приобретенным заведомо преступным путем.

Также согласно части 2 пункта 10 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» основанием наступления уголовной ответственности по ст. 218 УК является факт легализации денежных средств или иного имущества, полученных только от запрещенных видов деятельности[6].

Таким образом, исходя из диспозиции ст. 218 Уголовного кодекса и требований Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан преступление связанное легализацией денежных средств или иного имущества не может быть применимо к имуществу, являющимся косвенным доходом от преступления.

В связи с этим, необходимо, уточнить, формулировки диспозиции ст. 218 УК РК, с целью их конкретизации и формального приведения в соответствие с Венской и Страсбургской конвенциями. В частности, внести изменения для распространения преступления связанное с отмыванием преступных денег на имущество, являющееся косвенным доходом от преступления.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Энциклопедия юриста. Москва. 2005г.
2. Текст Венской конвенций: Законодательство о незаконном обороте наркотиков. СПб., 1998. С. 52-91.
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург. 8 ноября 1990 год.
4. International Legal materials: current documents. Vol. 35. 1996. N 5. P. 1291-1305.
5. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. База данных «Закон». 2025г.
6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18.06.2004 года №2 «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности». База данных «Закон». 2025г.